

Крайня О. О.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ВОТИВІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНОГО ГОРОДКА У 1920-х рр.

Релігійні практики, пов’язані з лікуванням хвороб, молитвою про зцілення, сприяли створенню різноманітного асортименту речей, що допомагали вірянам відчувати причетність до сакрального дійства. За висновками А. Кізлової, які ґрунтуються на потужній документальній базі, “серед матеріальних проявів віри у те, що Божа допомога надійшла саме за молитвою при певній святині, одними з найбільш помітних і масових є вотивні привіски”¹. Але знищення цих речових джерел також було масовим. Переробка металевих привісок на інші предмети церковного вжитку збільшилась після синодального указу 19 січня 1722 р., що визначав прикріплення до ікон дрібних ювелірних виробів як “неподобство”². Це спонукає до оцінки збережених вотивів XVIII – початку ХХ ст., якщо вони походили з православних осередків, як унікальних пам’яток. Вотиви, особливо у вигляді частин тіла, після згаданого указу все більше сприймалися як чуже православ’ю явище, й априорі пов’язувалися з католицькою традицією³. Об’єктивні результати щодо побутування вотивних дарів в українських землях відкривають перспективи долучення їх до аналізу широкого спектру міжгалузевих питань.

Спеціальних досліджень, з поглибленням в історію розповсюдження на теренах України вотивних предметів, не проводилось. З урахуванням дотичних напрацювань П. М. Жолтовського, слід зазначити, що тільки віднедавна тема отримала в Україні науковий розвиток, у зв’язку з чим стали вимальовуватись цікаві результати⁴. Зокрема звертає на себе увагу популярність вотивів серед греків, поляків, вірменів, котрі здавна населяли українські землі й впливали на традиції автохтонного населення, розвиток художньо-мистецьких напрямів. Архаїчність і поширення у різних культурах уособлення в предметі конкретного прохання (у випадку вотумів найчастіше пов’язаного зі здоров’ям – не лише людей, але й домашньої худоби), констатували майже всі дослідники вотивних дарів. Отже маємо урахувати в їхній

¹ Кізлова А. Шанування мошей св. вмц. Варвари у середині XVII – середині XIX ст.: соціальний аспект // Просемінарії. Медієвістика, історія Церкви, науки та культури. Київ, 2007. Вип. 6. С. 310-311.

² Об обращении в церковную казну привесок на иконах, находящихся в церквах, и об употреблении оных привесок на построение церковных одежд, и другие церковные потребности / № 364, 19 января // Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. Т. II: 1722. Санкт-Петербург, 1872. № 18-19; Кізлова А. Дари богомольців до ікони Успіння Богородиці в Києво-Печерській лаврі: використання у 20–50-х рр. XIX ст. // Могилянські читання 2008: Зб. наук. пр. Київ. 2009. С. 39.

³ Островский А. Б. Благочестивый целительный обычай // Вотумы у зібранні Дніпропетровського Національного історичного музею імені Д. І. Яворницького : [Каталог]. Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2012. С. 4.

⁴ Жолтовський П. Художній метал. Історичний нарис. Київ, 1972. С. 60-61, 82-83, 85; *его же*. Украинские вотумы // Декоративное искусство СССР. Москва, 1973, № 3/184. С. 56-57; Гармаш Л. Н., Горбова М. В. Греческие вотивы в собрании Донецкого областного краеведческого музея // Летопись Донбасса. Донецк, 1995. Вип. 3. С. 26-30; Горбова М. В. Унікальні музейні колекції. Вотивні привіски в зібранні Донецкого областного краеведческого музея. Каталог. Донецк, 2003, 39 с., 14 табл. ил.; Горбова М. В., Станишевский Е. Г., Хаджинов Д. Г. Обычай исцелительных вотивных приношений в истории религии, медицины и искусства // Медицина в художественных образах: Сб. статей / Сост. и гл. ред. Заблоцкая К. В. Донецк : Янтра, 2004. С. 121-129; Пономарьова І. Етнічна історія греків Приазов’я (кінець 18 – початок 21 ст.). Історико-етнографічне дослідження. Київ, 2006. С. 200; Пуцко В. Стародубські вотуми // Скарбниця української культури. Зб. наук. пр. Чернігів, 2007–2008. Вип. 10. С. 156-157; Кізлова А. Дари богомольців до ікони Успіння Богородиці... С. 39-43; Ковальова Н. М. Вотуми у зібранні Музею історичних коштовностей України // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд кризь віки” 15-17 листопада 2010 р. Київ, 2011. С. 230-239; Лыганова Л. А. Вотивные подношения в традиции мариупольских греков // Медицина в художних образах: статті / [Уклад. і гол. ред. К. В. Заблоцка]; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. Донецьк : Норд-прес, 2011. Вип. 8-9. С. 122-129; *ее же*. Традиция вотивных подношений у мариупольских греков // Літопис Донбасу. № 19. Донецьк : Донбас, 2011. С. 83-99; *ее же*. Традиция вотивных подношений у греков Украины // Етнографія Крима XIX–XXI вв. и современные этнокультурные процессы. Матеріали и исследования. Симферополь, 2012. Вип. 3. С. 389-402; Вотуми у зібранні Дніпропетровського Національного історичного музею імені Д. І. Яворницького [Каталог] / Автор-укладач Н. О. Степаненко. Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2012, 39 с. та ін.

характеристиці міжкультурний аспект, входження таких предметів у коло християнських пам'яток ще до “Великої схизми” 1054 р., набуття в християнстві значення пожертви з апелюванням у молитві до посередництва конкретної святині. Щодо верхньої хронологічної межі, попередній аналіз джерел та історіографії підводить до висновку, що в Україні звичай залишати на раках з мощами вотиви, дарувати їх для прикріплення до окладів ікон був популярним серед представників різних соціальних верств і конфесій, фактично, до встановлення радянської влади і гонінь за релігійні переконання, тоді як в Греції, Польщі, Італії і деяких інших країнах досі продукують ці вироби, зберігають традиції, пов'язані з ними. Нижня хронологічна межа побутування вотивів в українських землях, очевидно, потребує додаткового з'ясування. У науковій літературі можна зустріти визначення деяких християнських артефактів доби Княжої Русі як вотивів, і, водночас, наслідування П. Жолтовському, котрий схилився до думки щодо поширення вотивів на теренах України “досить пізно”, за часів Речі Посполитої¹. Ці пам'ятки декоративно-ужиткового мистецтва опрацьовували реставратори, вони привертала увагу мистецтвознавців, істориків, а в сенсі використання в релігійній практиці з лікувальною метою або як подяки за одужання, цікавили медиків.

Зважаючи на підготовку до комплексного міждисциплінарного дослідження колекції вотивів з фондів НЗ “Києво-Печерська лавра” поставлено за мету акумулювати наявну в групі збереження “Архів” інформацію про надходження вотивів до Всеукраїнського музейного городка (далі ВМГ) з фіксацією місць їхнього первісного перебування і проаналізувати можливості уточнення атрибуції.

Виходячи з поставленої мети, евристичний пошук свідчень про формування колекції вотивів заповідника розпочато з облікової документації 1920–1930-х рр. У фондах НЗ “Києво-Печерська лавра” було опрацьовано 8 старих інвентарних книг: КПЛ-А-НДФ-133-137; КПЛ-А-1277-1279. З одержанням перших результатів проведено розвідку щодо можливостей уточнення атрибуції музейних предметів сучасної збірки: оглянуто 26 вотивів з колекції, зроблено порівняння за номерами та описами в наявних архівних інвентарних книгах. Додатково до аналізу долучено кілька негативів і фотографій, на яких, в різному контексті, репрезентовано вотиви².

У процесі вивчення колекції НЗ “Києво-Печерська лавра”, яка на сьогодні нараховує понад 600 вотивів, в історіографії та писемних джерелах підвищену увагу привертають згадки підвісок до шанованих святинь Києво-Печерської обителі й аналіз ставлення до них³. Втім є чимало перепон для розпізнавання у сучасній збірці саме таких пам'яток. У часи формування фондів ВМГ до нього надходили вилучені церковні речі з різних куточків України, чи не найбільше – з київських храмів і монастирів; та з яких саме – у сучасній обліковій документації, як правило, не вказано. Під час повоєнної атрибуції музейних предметів у пунктах “як придбано” і “час надходження”, зазначали повернення з евакуації у 1947–1948 рр.⁴ Свідомо чи ні, але свідомства про регіон і первісну церковну локацію значної частини надходжень були, фактично, “стерті” в пам'яті й поновлення цих лакун інколи становить непереборну перешкоду. Не всі старі інвентарні номери зафіксовані в сучасній обліковій документації як через погану збереженість деяких написів на предметах, так і через втрату наступництва у веденні інвентарних книг довоєнних і повоєнних часів. Кілька перших книг надходжень і повторних інвентаризацій 1920–1930-х рр., які зберігаються в архівному фонді НЗ “Києво-Печерська лавра”, звичайно, не дають повної картини формування колекції вотивів, але за ними можна зробити певні висновки: зокрема про вилучення частини музейних предметів у 1930-х рр. для передання в антик-

¹ Жолтовський П. Художній метал... С. 82.

² За нагоди висловлюю подяку за доброзичливий супровід і сприяння дослідженню співробітників відділу науково-фондової роботи НЗ “КПЛ”, а за наданий додатковий матеріал і допомогу в аналізі – художнику-реставратору Н. Онопрієнко, а також провідному науковому співробітнику А. Яненко.

³ Кізлова А. Дари богомольців до ікони Успіння Богородиці в Києво-Печерській лаврі... С. 39-43; її ж. Усамітнення в натоплі: соціальні взаємодії братії при шанованих святинях Києво-Печерської Успенської лаври (1786 р. – перші десятиліття ХХ ст.). Монографія. Київ : ПП “Фірма “Гранма”, 2019. С. 24, 190, 193, 196-200, 204-213, 216, 218, 219, 220, 221, 264, 277-278, 287-288, 307-308, 316, 366, 414, 498, 499.

⁴ Шульц І. В. До історії формування колекції живопису Києво-Печерського заповідника // Мистецька спадщина. Матеріали та дослідження. Київ, 1993. С. 4-5.

варний експортний фонд¹. Простежити подальшу долю таких, переважно, дрібних і позбавлених гучної слави пам'яток, уявляється майже неможливим. Але цілком ймовірно їхнє потрапляння до інших музеїв, бо вилучені речі представляли історичний інтерес для спеціалістів, колекціонерів. Історія повернення з евакуації колекції Києво-Печерського заповідника після Другої світової війни вказує на перспективність обміну відповідною інформацією з сучасними музейниками Києва. Групи пам'яток спільного походження, очевидно, були розпорошені навіть по фондах музеїв, що співіснують на території Лаври. Це видно, зокрема, з публікації Н. М. Ковальнової². У загальному плані, на сьогодні є потреба в скрупульозній роботі з уточнення місць походження рухомих пам'яток, що збереглись у фондах НЗ “Києво-Печерська лавра”, й у відповідному аналізі їхнього історичного значення в новому прочитанні.

Проблему атрибуції вотивів складає, крім іншого, різноманіття речей, які використовувались у якості таких дарів і особливості їхнього обліку. Православні укладачі церковних інвентарів ХІХ – початку ХХ ст. називали їх, по-більшості, “привісками” (іноді “приносами” або “підвісками”), але не “вотами” (від латинського коріння³). Записані поміж “підвісок” хрестики, натільні образки, каблучки, філігранної роботи дукачі, змійовики⁴ та інші речі, які також, за бажанням вкладника, ставали присвятними дарами до ікон чи гробниць з мощами, в інвентарних описах не конкретизовані саме як “привіски” чи “воти”. Хіба можуть трапитись якісь виключення – коли з контексту стає зрозумілим, що це “приноси” до святині (інколи про таке свідчить напис на предметі).

Так само описово, без термінологічного визначення, яке вказує на функціональне призначення в богослужбових спорудах, в інвентарних книгах державних музейних фондів 1920–1930-х рр. фіксували предмети, що з великим відсотком ймовірності можна віднести до вотивів. Визначено просто як “пластинки”, очевидно, підвіски, які до 1924 р. у великій кількості надійшли з Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії до Музею культур і побуту (у 1926–1939 рр. – Історично-культурний державний заповідник “Всеукраїнський Музейний Городок”⁵). На таку думку наводять окремі уточнення – наприклад, характерна форма серця з маленьким “осьмиконешним” хрестиком і написом або інші ознаки предметів⁶. Звідти ж походять цікаві зразки змійовиків, які також можна віднести до вотивів. Ось один з описів: “Змійовик 8×7. З вушками 2. Мідь лита. Зовні посередині в колі – постать арх. Михаїла. Навкруги грецькою мовою “Свят, свят, свят Господь... і т.д.”. По краю орнамент. На звороті посередині – голова в зміях, навкруги слав'янською мовою “Г[оспод]и помоги рабу своєму Василю. Амин[ь]”⁷. З того ж зібрання до фондів музею потрапили “ковтки металові” у вигляді гадюки білого металу, “кринів” (трипелюсткової лілії, що могла символізувати непорочне зачаття, цнотливість) тощо – це припустимо вотиви, як і “перстень лігатурного металу з різьбленим камінцем 1737 р.”⁸. Проте немає прямих підстав стверджувати, що ці вироби колись складала речове оточення святині. Отже значний шар, по суті, вотивів, може бути охарактеризований лише узагальнено, без конкретної прив'язки до пам'яток, що вціліли.

Натомість без застережень вносимо у базу надходжень 1920-х рр. з Церковно-археологічного музею так і названі в старих інвентарних книгах ВМГ предмети – “воти” або “підві-

¹ Шульц І. В. До історії формування колекції живопису Києво-Печерського заповідника... С. 8-9.

² Ковальова Н. М. Вотуми у зібранні Музею історичних коштовностей України... С. 230-239

³ Лат. Votum – обітниця, бажання; votivus – пожертва, присвячена Богу. Див.: Glossarium mediae et infimae latinitatis, du Cange et al., Niort : L.Favre, 1883-1887 URL: ducange.enc.sorbonne.fr

⁴ Наприклад за інвентарною книгою КПЛ-А-1278: арк. 226 зв.-235зв., № 1188-1268.

⁵ Про організацію музейно-пам'яткоохоронних закладів на території Києво-Печерської лаври у 1920-ті рр. див., зокрема: Ковалева Л. І. Зміна назв Національного Києво-Печерського Києво-Печерського історико-культурного заповідника за 80 років існування // Лаврський альманах: Зб. наук. праць. Вип. 15, спецвипуск 6: До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Київ, 2006. С. 13-14; Качан Р. І. До питання про дату створення “Музею Культу та Побуту Києво-Печерської лаври” // Могилянські читання 2020 р.: Зб. наук. пр. Київ. 2020. С. 35-39.

⁶ КПЛ-А-НВФ-137, арк. 199, № 16169, 16170; арк. 240-240зв., № 16784-16792; арк. 260-260зв., № 17027, 17036; арк. 287-287зв., № 17406-17408.

⁷ КПЛ-А-1278, арк. 233зв., № 1259.

⁸ КПЛ-А-НДФ-135, с. 750, № 11709-11725.

ски". Серед них: срібна підвіска у формі "руки" (№ 1057)¹, численні чотирикутні підвіски коронованої Богоматері (№ 1060, 1063-1065, 1122-1134 та ін.²), датований 1705 р. вотивний дар ієромонаха Антонія Стретовського (?) – "Метальова овальна бляшка-привіс" з викладеною сканню монограмою, оздоблена емаллю й різнокольоровими камінчиками, з легендою латиною на звороті³. Записи речей в наступних інвентарях мають відмінності. Наприклад, зображення зі згаданого "привісу" ієромонаха Антонія не відтворюється у книзі обліку музейних предметів 1930-х рр. Але там наведені інші деталі пам'ятки XVIII ст., що робить плідним порівняння записів⁴.

Встановлення місць, звідки вотиви надійшли до фондів заповідника у 1920-х рр., спрямовують дослідника далі, до збору інформації про пам'ятки такого ж походження з інших колекцій. Це надає можливість тематично поєднати розрізнені предмети за спільним місцем походження і уточнити їхню атрибуцію. Цікавим доповненням до пам'яткознавчих студій є різні версії тлумачення форм, зображень або доведене трактування символіки, що часто повторюється у виконанні різних майстрів. У такому контексті дотичним до теми надходжень з Церковно-археологічного музею є, наприклад, свідчення про підвіску до ікони Богоматері "Додавання розуму" у вигляді ключа з написом, який пояснює символічну форму: "От запрещения блуда и пьянства раба Божия С.М."⁵.

Є багато вотивів, сакральний зміст яких може бути витлумачений по-різному. Наприклад, згідно із записом: "Підвіска срібна з овочів...". Історія цієї пам'ятки лаконічно подана в старій інвентарній книзі ВМГ і робить марним її подальший пошук. Супроводжуюча інформація вказує, що вона була серед речей, "знайдених при трусі в Лаврі в грудні 1924 р., переданих ГПУ до Фінвідділу, а звідти вилучених Д. М. Щербаківським до Лаврського музею...", і прийнятих "До Срібного відділу". Однак графа "Уваги" переадресовує нас в "Росб[анк]", куди вона згодом потрапила разом із багатьма іншими цінностями⁶. Зусилля Д. М. Щербаківського, спрямовані на збереження культурної спадщини, приносили ситуативні перемоги, але тим більшим ударом для нього було повторне вилучення предметів вже з музейних фондів.

Кілька десятків вотивних предметів, що поповнили колекцію ВМГ, походили з Миколаївського Військового собору та Іонінського монастиря, є вказівка про надходження з "Володимирського філіалу" ВМГ⁷, з Софійського собору, Феодосіївської церкви на Печерську, з Києво-Печерської лаври (окремо вказана Всіхсвятська церква – за списком "Екон. Ц-ва" або "Мазеп. Екон. Ц-ва"), з Петропавлівської церкви на Києво-Подолі. Втім, не всі вотиви й у старих інвентарних книгах супроводжує інформація про походження⁸.

Великий комплекс пам'яток поступив з Кам'янець-Подільської Вірменської церкви (за актом вилучень від 24.04.1928 р. – "З Кам-Под Армянськ. костьолу"⁹).

¹ КПЛ-А-1278, арк. 214зв.

² Там само, арк. 215зв.-216.

³ КПЛ-А-НДФ-135, с. 750, № 11708. За укладеною пізніше інвентарною книгою ця ж підвіска має інв. № 1497 (КПЛ-А-1278, арк. 262зв.). Опис дещо відмінний, менш деталізований; вказано старий інв. № 11708.

⁴ Крім наведених в статті, надходження з ЦАМу при КДА див.: КПЛ-А-НДФ-137, арк. 179зв., № 15885; арк. 199, № 16169, 16170; арк. 240-240зв., № 16784-16792; КПЛ-А-1278, арк. 216зв.-217зв., № 1068-1079, 1084; арк. 225-226, № 1173-1180; арк. 234зв.-235, № 1263.

⁵ *Цеханская К. В.* Икона в жизни русского народа. Москва, 1998. С. 69 [за:] *Лыганова Л. А.* Традиция вотивных подношений у мариупольских греков. С. 86.

⁶ КПЛ-А-НДФ-135, с. 4, № 20.

⁷ Володимирська філія ВМГ була створена на базі Володимирського собору в Києві у 1930 р. Див.: *Преловська І. М.* Київські храми – філії Всеукраїнського музейного городка у 1920–1930-ті рр.: здобутки та втрати // *Могиляньські читання 2008 р.*: Зб. наук. пр. Київ. 2009. С. 92.

⁸ КПЛ-А-НДФ-133, арк. 169, 171, 187зв., 202, 208зв., 284-284зв.; КПЛ-А-НДФ-135, с. 744, далі див. Додаток; КПЛ-А-1277, арк. 673зв., КПЛ-А-1278, арк. 214зв.-227, 230зв.-231, КПЛ-А-1279, арк. 1471зв.-1473, 1515зв.-1518, 1550зв., 1576зв.-1588.

⁹ Богослужіння у Вірменській Миколаївській церкві в Кам'янці-Подільському протягом XV – першої половини XVII ст. проходили за вірмено-григоріанським обрядом, а від жовтня 1666 р. – за вірмено-католицьким. Див.: *Задорожнюк А.* Знахідки з розкопів Вірменського Миколаївського костелу в Кам'янці-Подільському // *Пам'ятки України: історія та культура, 2000.* № 3-4. С. 31.

У фондовій збірці заповідника є фотознімки і негативи із зображенням низки вотивів невідомого походження, частину яких, навіть без шифрів, можна впізнати за описами старих інвентарних книг (іл. 1). На одному з фото ми наче бачимо ілюстрації до кількох номерів з переліку речей, що поступили з Кам'янець-Подільського Вірменського костелу. За інвентарною книгою 1920-х рр., КПЛ-А-НДФ-135: № 12436 – “Вот срібний штампований. Запеленена дитина в “конвертику”, руки вільно поверх...”; № 12440 – “Вот срібно-металевий. Сніп у формі жолобкатої бляшки, колоски на ній гравіровано...” (повна характеристика у додатку); № 12076 – вотив у формі серця (виявлено під № 7472, іл. 3).

Не дивлячись на специфічні, з огляду на мову й грамотність, записи, вони самі по собі є цінним джерелом і варті окремого аналізу. У деяких коментарях спостерігається відбиток антирелігійних рухів – як-то нарочите невпізнання образу Христа (див. Додаток, № 12203). Версії щодо атрибуції низки вотивів, запропоновані укладачами-музейниками, котрі були більш наближеними у часі до реалій, в яких жили замовники виробів, сучасному досліднику навряд чи спали б на думку. Інколи грубуваті характеристики стають, принаймні, підказкою щодо можливого пояснення неоднозначних за формою “приносів”. Так, “металева комаха з чотирма парами ніжок”, хоча й під питанням, інтерпретується як воша (Додаток, № 12448).

За означеною книгою надходжень (КПЛ-А-НДФ-135), близько 500 вотивів представлені доволі одноманітно – виготовлені, переважно, зі срібла у формі серця, не до всіх фіксовані особливі ознаки (клейма, написи і т. ін.). Втім, навіть старі номери, які деінде прочитуються на музейних предметах з сучасної колекції заповідника, є достатньою “зачіпкою” для ідентифікації речі. Тим більш під час порівняння вражає відповідність зображень, написів, інших позначок першим музейним описам. За здійсненою розвідкою, очікування щодо уточнення атрибуції вотивів за допомогою такого інструментарію, як старі інвентарні книги, виправдані. Через численність задокументованих надходжень у формі серця, аналіз було розпочато саме з цієї групи сучасної колекції, яку завідувачка науково-дослідного сектору збереження пам'яток декоративно-прикладного мистецтва та археології Г. Листопад систематизувала за подібністю форм предметів¹. Попередньо можна зауважити, що таким чином виявлено надходження 1920-х рр. з Кам'янець-Подільського Вірменського костелу (іл. 2, 3) і Київського Софійського собору. За сучасною обліковою документацією вони поступили з евакуації у 1947–1948 рр.

Отримання переконливих результатів у справі уточнення атрибуції достатньо великої колекції вотивів НЗ “Києво-Печерська лавра” потребує тривалого спеціального дослідження. Але необхідність достовірного висвітлення минулого повсякдення України спонукає до розширення наших уявлень про побутування цих пам'яток декоративно-ужиткового мистецтва з яскраво-особистисним характером. Окрім ідентифікації значної кількості предметів, що поступили у ВМГ під час формування колекції, така робота, безумовно, відкриє нові теми, які можуть зацікавити як спеціалістів, так і широкий загал.

Недостатню увагу музейників до цих речових джерел за радянських часів можна пояснити специфічністю вотивів як носіїв інформації етнографічного, релігійного змісту, що не вписувалась вдалим акцентом у наукову, популяризаційну роботу. Як декоративно-ужиткові вироби, вони, здебільшого, не вирізняються коштовністю і високохудожнім рівнем, тим більш що такі зразки були вилучені невдовзі після надходження в Музей культів і побуту. Тим не менш, масовість використання вотивних дарів, як спроб вирішення проблем медичного характеру, висловлювання бажань і подяки за всілякі гаразди, робить цю групу речових джерел історично-антропологічно значущою в умовах прагнень переходу від ідеократичної парадигми радянського суспільства до гуманітарної, раціонально-гуманістичної. В музейно-виставковій діяльності Києво-Печерського заповідника останніх років вже були вдалі приклади коректної репрезентації речей з оточення святині – з відповідною взаємодією в експозиції з іншими предметами. Так, на виставці “Владичицю світу прославляємо” (2014), копію чудотворної Києво-Печерської ікони Успіння Богородиці супроводжував показ вотивних привісок, що розташували у вітрині поруч.

¹ Опрацьовано разом з Н. Онопрієнко інв. № КПЛ-М-7471, 7472, 7473, 7475, 7474, 7476, 7481, 7482, 7483, 7490, 7494, 7500, 7501, 7515, 7516, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7537, 7548, 7544, 7549, 7550, 7552.

Лл. 1. Вотиви з колекції ВМГ. Фото 1930-х рр.
КПЛ-Ф-9124

Лл. 2. КПЛ-М-7474,
див. Додаток ст. інв. № 11988

Лл. 3. КПЛ-М-7472,
див. Додаток ст. інв. № 12076

Використані для представленого дослідження описи вотивів зі старих інвентарних книг містять неуніфіковані граматичні конструкції, розмовні форми або застарілі лексеми, суб'єктивні тлумачення зображень. Інколи за ними відчувається ідеологічний тиск або заангажованість укладачів. В цілому, старі облікові документи є дуже цінним джерелом для вивчення середовища і подій, відповідних часу формування колекції НЗ "Києво-Печерська лавра". До того ж, вони доволі часто свідчать про походження вотивів і нагадують про зруйновані християнські осередки України.

У додатку українською мовою, в оригінальній стилістиці і граматиці відтворено фрагмент опису надходжень у ВМГ вотивів з Кам'янця-Подільського за однією з найраніших музейних інвентарних книг, що збереглися у фондах НЗ "Києво-Печерська лавра". Акцентовано увагу на тих предметах, що мають характерні особливості, які полегшують атрибуцію в разі виявлення у сучасних музейних колекціях. Випущені предмети позначені за номерами в кутових дужках. Оригінальний документ має друковану посторінкову нумерацію і вигляд таблиці з 8-ми колонок, що заповнювали різні укладачі не завжди якісними чорнилами синього і чорного кольору. Описи музейних предметів інколи доповнені не вельми чіткими, але інформативно цінними замальовками (переважно, клейм, монограм). У додатку відтворено зміст двох колонок: "Черговий номер" і "Опис речей". Позначки "h" (в інших місцях – "Дв" або "Двж") в кінці опису кожного з предметів свідчать, що передбачалось надати їхній розмір. Узагальнено або наведено в посиланнях інформацію решти пунктів: "Час поступлення"¹, "Звідки поступило", "Кількість", "Номер вступу", "Куди передано" і "Уваги". Вся група церковних речей надійшла у ВМГ за актом вилучення від 24.04.1928 р. з Вірменського Миколаївського костелу міста Кам'янець-Подільський. В окремій таблиці відтворено фотокопії замальовок, що наведені в документі з відповідними старими інвентарними номерами. І

¹ Sic!

ті, й інші різного ступеня збереженості, але часто піддаються прочитанню на предметах сучасної колекції вотивів, що значно допомагає ідентифікації речей.

Попередні результати співставлення довоєнних описів з музейними предметами колекції заповідника потребують більш ретельного аналізу і продовження роботи на базі отриманої інформації. Однак вже зараз можна констатувати наявність значної кількості вотивів з довоєнних надходжень у сучасній колекції НЗ “Києво-Печерська лавра” і, ймовірно, у Музеї історичних коштовностей України. Бажано паралельне вивчення цих пам’яток в означених фондових збірках.

У підсумку також слід акцентувати увагу на тому, що традиція вотивних дарів в Україні забарвлена різними культурними нашаруваннями. Вотиви є носіями різнопланової інформації. Найвагоміші результати можуть бути отримані в разі міждисциплінарного підходу до вивчення колекції. Другорядне місце у храмовому просторі не сприяло збереженню цих речових свідчень про буденні клопоти людей, а по суті – про базові цінності життя. Тим більшу історичну вагу має колекція вотивних привісок НЗ “Києво-Печерська лавра”, яка, безумовно, потребує всебічного опрацювання спеціалістами і наближення до соціуму шляхом популяризації. З уточненою атрибуцією вона може стати предметом комплексного дослідження вотивів як пам’яток культурної спадщини України.

Перспективними напрямками є вивчення семантики вотивів, їхнього загального поширення на теренах України. Окремої уваги варті проблеми міжкультурного обміну релігійними практиками, що пов’язані з цими пам’ятками. Бажаним є закріплення результатів спеціального дослідження в наукових виданнях, більш активне використання вотивів (в історичному й сучасному контекстах) у виставковій і лекційно-екскурсійній діяльності.

ДОДАТОК

Вотиви, що поступили у Всеукраїнський Музейний Городок з Кам’янець-Подільського Вірменського костелу за актом вилучень 24.04.1928 р.

Джерело: КПЛ-А-НДФ-135, с. 789-837¹

- С. 790 № 11970 – Вот золотий 56 проби; форма серця; випуклий з простим бережком навколо. Кінчик повернуто вправо. h=2,5см Rv. клейма: 56/187...
- № 11971 – Вот срібний, фо[r]ма палкого серця симетрійна та випукла на обидва боки. Вушко без проміжку. h=
- № 11972 – Вот срібно металевий; форма серця, плисковатий; вушко; кінчик на ліво. Виображено гравіровкою постать жіночу, над нею монограм М.Б. в сяйві. По всій площині дрібно прошкрібаний напис. Rv. ледве помітний напис чорнилами. h=
- № 11973 – Вот срібний. Форма палке серце. Масивной плискуватой; в проміні вушко; кінчик на ліво. Легенда: “nie opuszczaj mię Matko miłosierdzia”². h=
- № 11974 – Вот срібно металевий; форма симетрійного серця по краю кантик гравірований. Вушко. Мала опуклість. Rv. чорнилами напис: “1872 г.” h=
- № 11975 – Вот срібний; форма серця; кінчик округлий на ліво; опукле. Вушко. h= Rv клейма: Напис чорнилами “..... 1879 г.”
- № 11976 – Вот срібно металевий; форма симетрійного серця; опукле. Вгорі дірочка. Напис чорнилами: “1893 г.” h=
- № 11977 – Вот срібно металевий; форма симетрійного серця. Av. награвіровано // С. 790 в терновому вінку: евангелія, серце, під ними 1882. Вушко з кільчиком. h=
- № 11978 – Вот срібно металевий; форма витягнутого симетрійно-продовгастого серця. Av. вигравіровано “К”. Вушко. Rv. напис чорнилами: “1881г” h=
- № 11979 – Вот формою серця, срібно металевий. Вушко. Кінчик гострий на ліво. Опуклий. Rv напис чорнилами: “1888г” h=
- <№ 11980 – № 11987>
- № 11988 – Вот срібно металевий. Форма серця. Мала опуклість; кінчик підкреслюючо на право. Чеканом постать на колінах жінки; над нею “боже око”; од постаті до “ока” гравірована бинда¹ з написом h= // С. 791

¹ Деякі номери дублюються в іншому документі (КПЛ-А-1278, арк. 217зв.-225), але описані менш докладно.

² Не залишай мене Мати Милостива (пол.).

- № 11989 – Вот срібний. Форма серця симетрійна. Мала опуклість, навколо бережок. Вушко. Av. напис: “Пѣ. Боґор. Исцѣли от сердцебіения рабу твою Анисию”. Під написом дві навхрест гіллячки. h=
- № 11990 – Вот срібний. Фо[р]ма серця симетрійна. Опуклий. Бережок. Вгорі дірочка. Rv. гравіровано: “I + M” h=
- № 11991 – Вот срібний. Форма серця симетрійна, продовгаста. Опуклий; вузенький бережок. Награвіровано наколіну постать чоловіка, над нею “боже око”. Суцільне вушко. h=
- № 11992 – Вот срібний. Форма серця симетрійна. Мала опуклість; вузенький бережок. Награвіровано постать сидячої на стільці жінки з дитиною запеленаною на руках; над нею напис: “S^{ta} Mario modⁱ się za pamⁱ”². h= Вушко суцільне
- № 11993 – Вот срібний. Форма серця симетрійна. Мала опуклість, навколо бережок. Награвіровано наколіну чоловічу постать, над нею “боже око”. Бракує вушка. h=
- <№ 11994 – № 11996>
- № 11997 – Вот срібний. Форма серця. Кінчик ножа на ліво. Вузкий бережок. Опуклий. Вушко. Rv. чорнилами на- // С. 792 пис: “2 luty 2¹/₂ Gat.(?) Podrowia³.” h=
- <№ 11998>
- № 11999 – Вот срібно-металевий. Форма серця симетрійна. Кінчик злегка на ліво. Опуклий. Бережок. Вушко. Rv. чорнилами напис: “1883 Roku” – трохи зтерта. h=
- № 12000 – Вот срібний. Форма яйцеподібного серця. Опуклий. Бережок. Av. Награвіровано монограм “марія”. Дірочка. h=
- <№ 12001 – № 12003>
- № 12004 – Вот срібно-металевий. Форма серця. Малий рельєф. Бережок. Вушко суцільне. Av. літери гравіровані: “TS”. h=
- № 12005 – Вот срібнометалевий. Форма симетрійного серця. Опукле з бережком; вушко суцільне, в якому дірочка формою серця. Rv. напис чорнилами нерозборчово: “1875...” h=
- № 12006 – Вот срібний. Форма серця, кінчик – право. Опуклий з бережком. Вгорі дірочка. Av. клеймо (іл. 4.1). Rv. чорнилами мало розбор. Напис: “1888 r.”
- № 12007 – Вот срібний. Форма серця симетрійна; з боків як би здавлений. Опуклий з бережком. Вушко порівнюючо широке, наближається до полум’я; на йому клейма: “12” “12”. Rv. мало розбор. напис чорнл. h=
- № 12008 – Вот срібний; форма серця, кінцем // С. 793 ліво. Вушко суцільне; на йому клейма:

84

орел
1856

. Опукле з бережком. h=.
- № 12009 – Вот срібний. Форма серця, кінець ліво. Вушко на припої. Опуклий з бережком, на якому клеймо “12” h=
- № 12010 – Вот срібний. Форма серця, – кінець ліво. Вушко на припої. Опуклий з бережком. Rv. клейма (іл. 4.2) h=
- № 12011 – Вот срібний. Форма серця – кінчик ліво. Опуклий з бережком. Вушко – плисківате на припої; на йому клеймо: “...

84

” h=
- № 12012 – Вот срібний. Форма серця. Округлий кінчик – ліво. Опуклий, бережок, на йому клейма: орел

84

1882

 h=
- № 12013 – Вот срібний. Форма серця; гострий кінчик ліво, на йому клейма: $\frac{и.ч}{...}$ 84... h= Опукле вушко плисківате на припої
- № 12014 – Вот срібний. Форма серця; кінчик гострий – ліво; на йому клейма: $\frac{...}{83}$

84

орел

. Опуклий з бережком. Дірочка. h=
- <№ 12015>
- № 12016 – Вот срібно-металевий. Форма овалоподібного серця; кінчик ліво. Вушко грубо-дротяне на припої. Rv. чорнилами напис “1882 Roku”. h=
- № 12017 – Вот срібний. Форма серця – кінчик ліво. Опуклий з бережком; на йому клейма:

84

орел

 Вушко дротяне на припої. h=
- <№ 12018 – № 12019>
- № 12020 – Вот срібно-металевий. Форма серця, кінчик ліво. Опуклий з бережком. Вгорі – дірочка. Rv. чорнил. напис: “1884 r”. h= // С. 794
- № 12021 – Вот срібно-металевий. Форма серця, кінчик ліво. Опуклий з бережком. Вгорі – дірочка. Rv. чорнилами напис: “1879 r”. h=
- <№ 12022>

¹ Бинда – те ж саме, що стрічка. Це один з ідентифікованих у сучасній колекції вотивів (іл. 2).

² Свята Маріє, молися за нас (пол.).

³ Здоров’я (пол.).

- № 12023 – Вот срібний. Форма серця, кінчиком ліво. Опуклий – малий рельєф з бережком; на йому клеймо: “12”. Вушко суцільне. h=
- <№ 12024>
- № 12025 – Вот срібно-позлащений. Форма серця, кінчик ліво. Суцільне вушко. Малий рельєф з бережком. Ав. напис: “Seweryn. B.d.6^o Marca 1836 R.” h=
- № 12026 – Вот срібно-металевий. Форма серця, кінчик ліво. Опуклість висока; бережок. Вгорі поламана дірочка. Rv. напис чорнилами: “1892” h=
- № 12027 – Вот срібний. Форма серця, гострий кінчик ліво. Опуклий з бережком, на якому клеймо: “12”. До бережка припоаяно два вушка. Дірочка. h=
- <№ 12028 – № 12029>
- № 12030 – Вот срібно-металевий. Форма серця, кінчик ліво. Мала опуклість, бережок. Присковате вушко на припої. Ав. монограм гравірований (іл. 4.3). h=
- <№ 12031>
- № 12032 – Вот срібно-металевий. Форма серця, кінчиком ліво. Опуклий з бережком. Ав. монограм (іл. 4.4) h= // **С. 795**
- № 12033 – Вот срібно-металевий. Форма серця, кінчик ліво. Опуклий з бережком. Вушко на припої. Ав. монограм (іл. 4.5) h=
- № 12034 – Вот срібно-металевий. Форма серця, кінчик ліво. Вушко на припої. Опуклий з бережком. Ав. монограм (іл. 4.6) h=
- № 12035 – Вот срібний. Форма серця, кінчик ліво. Вушко суцільне. Малий рельєф, бережок. Ав. гравіровані виображення: “богоматір у хмарах”, “боже око”, два чотирикутники з написами й датами 1807 та 1808; колінна стояча постать. Клеймо: “12” h=
- № 12036 – Вот срібний. Форма серця, кінець право. Опуклий з бережком. Вушко на припої. Клеймо: “12” h=
- № 12037 – Вот срібний. Форма серця, кінчик право. Опуклий; бережок. Вушко широке на припої. Клеймо: “12” h=
- № 12038 – Вот срібний. Форма серця. Кінчик злегка право, витягнутий. Вгорі дірочка. Опуклий з бережком, на йому клеймо: “12” h=
- № 12039 – Вот срібний. Форма серця; кінчик право Опуклий з бережком, на йому клейма: ... 84 юрел. Вушко дротяне на припої. h=
- № 12040 – Вот срібний. Форма серця; кінчик право. Мало-опуклий з бережком. Вгорі дірочка. Клеймо: “12” h=
- <№ 12041>
- № 12042 – Вот срібний. Форма серця, кінчик витягнутий – право. Вушко на припої. Мало опуклий з бережком. Клейма: “12” h=
- № 12043 – Вот срібно-металевий. Форма серця; кінчик право. Опуклий з бережком. Вгорі дірочка. h=
- № 12044 – Вот срібний. Форма серця; кінчик гострий – право. Мала опуклість; бережок. Вгорі дірочка. Клейма: И. Ч
1873 84 h=
- <№ 12045 – // **С. 796** № 12046>
- № 12047 – Вот срібно-металевий. Форма серця; кінчик ліво. Малий рельєф; бережок з чеканим внутрішнім краєм. Кругленьке вушко – кільчатко. Клеймо: “12” h=
- № 12048 – Вот срібний. Форма серця; кінчик ліво, закруглений. Малий рельєф; бережок з чеканим внутрішнім краєм. Три дірочки вгорі. Ав гравіровано: “IKL” Клеймо: “12”. h=
- <№ 12049 – № 12050>
- № 12051 – Вот срібний. Форма серця, широке, кінчик ліво. Малий рельєф; по берегу чеканом ламаний орнамент. Літери “R. N.” Вушко суцільне. Клеймо: x
12. h= Rv. чорнилами напис: “1885 Rok”
- <№ 12052 – № 12053>
- № 12054 – Вот срібний. Форма серця симетрійного. Малий рельєф. Берег мережаний. Ав. чекан. виображення орла одноголового, під ним око. Напис “BP // **С. 797** nasza”. Клеймо “12” h=
- <№ 12055>
- № 12056 – Вот срібний. Форма серця симетрійного. Кінчик закруглено. Мала опуклість; бережок бахромчастий; вушко на припої. Клеймо: “12” Ав. грав. напис: “В.Д” h=
- № 12057 – Вот срібно-металевий. Форма серця симетрійного. Малий рельєф. Беріг бахромчастий. Вушко суцільне. Ав. награвіроване виображення очей. h=
- <№ 12058 – № 12063>
- № 12064 – Вот срібний. Форма серця. Кінчик ліво. Рельєфний. Беріг грубо-бахромчатий. Вушко суцільне. Клеймо: “12”. Rv. чорн[илами] напис... 1841 ... (нрзб.) h=

- № 12065 – Вот срібний. Форма серця. Кінчик ліво. Вушко суцільне. Рельєфний; край беріг дрібно бахромчастий. Легенда “Echaudi orationem meam”¹ :... “А.О.” Клейма: $\frac{П.И.}{1850}$; [84] h=
- № 12066 – Вот срібно-металевий. Форма серця. // С. 798 кінчик ліво. Малий рельєф; беріг бахромчастий. Вушко суцільне. Ав. гравіроване виображення жіночого погруддя. Профіль. h=
- № 12067 – Вот срібно-металевий. Форма серця. Кінчик гостро ліво. Малий рельєф; беріг бахромчастий. Вгорі дірочка. Ав. гравіров. “А.К.” h=
- № 12068 – Вот срібно-металевий. Форма серця. Кінчик право. Малий рельєф; беріг бахромчастий вузький. Вгорі дірочка. Ав. гравіров.: “AR” обабіч “боже око” h=
- <№ 12069>
- № 12070 – Вот срібно-металевий. Форма серця: його права половина більша, кінчик право. Опуклий; вузький беріг бахромчастий. Вгорі дірочка. Монограм: “KR”. h=
- <№ 12071 – № 12075>
- № 12076 – Вот срібно-металевий. Форма серця; кінчик ліво. Малий рельєф. // С. 799 беріг бахромчастий. На середині вроблено медаль з “божим оком”, дату на ній перероблено “1824”. Під нею “Пронзене серце” та дві гіллячки навхрест: Rv. “A.S.”² h=
- № 12077 – Вот срібний. Форма серця; кінчик ліво. Опуклий; бережок горошкуватий. Ав. гравірований напис: Katarzyna Lewinska 9⁸⁰ Czerwca 1878 roku”. h=
- № 12078 – Вот срібно-металевий. Форма серця симетрійного; кінчик закруглений. Мала опуклість, беріг бахромчатий. Вгорі дірочка. Ав. навкола гравіровано побігун, середині (іл. 4.8) h=
- № 12079 – Вот срібно-металевий. Форма серця; кінець ліво. Мала опуклість; беріг бахромчастий; Вгорі полум’я – гіллячкою ритовано. Дві дірочки. В кутку пр. “боже око” h=
- № 12080 – Вот срібно-металевий. Форма серця; кінчик право. Рельєф. Беріг бахромчастий. Вушко – полум’ям. По середині награвіров. (іл. 4.9) h=
- № 12081 – Вот срібно-металевий. Форма серця симетрійного. Мала опуклість; беріг бахромчастий. Вушко полум’я на два кінчика. Rv. чорнилами мало розб. напис. H=
- <№ 12082 – № 12086> // С. 800
- № 12087 – Вот срібний. Пара сердець, кінчиками в протилежні боки. Рельєфні. На з’єднан[н]і – вушко. Гравіровані написи: “HC 1861 9 Mar.” Клейма: $\frac{A.B.}{1861}$; [84] h=
- № 12088 – Вот срібний. Пара сердець, кінчиками у різні боки. Низько рельєфні з бережком. На з’єднанні вушко. Клейма: (іл. 4.11) [84] h=
- № 12089 – Вот срібний. Пара сердець, кінчиками до середини. Плоскорельєфні. По з’єд[н]ані вушко. Клейма: [84]; $\frac{П.И.}{186.}$; $\frac{орел}{185.}$ h=
- № 12090 – Вот срібний. Пара сердець, кінчиками ліво. Мало рельєфні; одно праве поверх лівого. На з’єднані вушко. Гравіров. напис: (іл. 4.12) Клеймо: “[12]” h=
- № 12091 – Вот срібно-металевий. Серця два; одне поруч одного. На з’єднані три кільчатка. Опуклі з бережками. Rv. чорнил. напис: “1889 Roku...” h=
- № 12092 – Вот срібний. Два серця: одне поруч одного. На з’єднані вушко дротяне на припої. Опуклі з бережками. Гравіровано літери: “Г” “М” Клейма: [Б.Д.] ? ; [84]. h=
- № 12093 – Вот срібно-металевий. Два серця опуклих з бережками, кінчиками у різні боки; з’єднані на припої. Вушко у вигляді листка – полум’я. h=
- № 12094 – Вот срібно-металевий. Два полум’ястих серця, опуклих, з’єднаних на припої. Rv. – по з’єднанню – вушко на припої.
- № 12095 – Вот срібно-металевий штампований з тонкої пластинки. Серце полум’ясте серед квіткового орн-ту h= // С. 801
- № 12096 – Вот срібний. Нога ліва. Зверху вушко – кільчатко. Клеймо: [12] h=
- № 12097 – Вот срібний. Нога ліва. Зверху зріз круглими уступцями. Коліно зігнуте. Клейма: (іл. 4.13); [М.Л.М.] h=
- № 12098 – Вот срібний. Нога ліва. В коліні зігнута. На обрізі, вгорі, рельєф зм’ягчено. Гравір. напис: “Honorata”. Клейма: $\frac{И.Ч.}{1881}$; [84]; [орел]. Кільце на припої h=
- № 12099 – Вот срібний. Нога ліва. В коліні зігнута. Вгорі обріза рельєф зм’ягчено. Клеймо [12]. Вушко на припої h=
- <№ 12100 – № 12101>

¹ Почуй мою молитву (лат.).

² Ідентифіковано в сучасній колекції (див. іл. 3).

- № 12102 – Вот срібний. Нога ліва. В коліні зігнута під прямим кутом. Обріз рівнобічно берцовим; дірочка. Клейма: (іл. 4.14); $\frac{П.М.}{1851}$; $\boxed{84}$ h=
- № 12103 – Вот срібний. Нога ліва. В коліні зігнута. В горі обріз зм'ягчено. Провушко на припої. Rv. клейма: $\frac{И.Ч.}{1883}$; $\boxed{84}$; $\boxed{орел}$ h=
- № 12104 – Вот срібно-металевий. Нога ліва. В коліні зігнута під прямим кутом. Моделіровка примітивна. Дірочка вгорі. h=
- <№ 12105 – № 12108> // С. 802
- № 12109 – Вот срібно-металевий. Нога ліва. Моделіровки немає. В коліні згіб; обріз завкруглений; на кінці вушко на припої з кільчатком. Rv. напис чорнилами: “1873” h=
- № 12110 – Вот срібний. Нога ліва в коліні зігнута під прямим кутом. Зріз трохи вище коліна. Дірочка. Гравіров. монограм: “МК”. Клеймо: “12” h=
- № 12111 – Вот срібний. Нога ліва в коліні зігнута. Зріз гострий; на кінці його дірочка і клеймо: $\boxed{12}$ h=
- <№ 12112 – № 12120> // С. 803
- <№ 12121 – № 12126>
- № 12127 – Вот срібний. Нога права, в коліні зігнута. Зріз з уступцем, на йому клейма: $\frac{.....}{1861}$; $\boxed{84}$; $\boxed{орел}$ h=
- <№ 12128 – № 12129>
- № 12130 – Вот срібний. Нога права, в коліні зігнута. Зріз півкруглий з уступцем, на йому клейма: $\frac{A.C.}{1855}$; $\boxed{84}$; $\boxed{орел}$ h=
- № 12131 – Вот срібний. Нога права в коліні злегка зігнута. На кінці зріза проволокове вушко на припої. Rv. чорнилами напис: “1875”. Клеймо: $\boxed{84}$ h=
- № 12132 – Вот срібний. Нога права в коліні трохи зігнута. Обріз прямий з уступцем, на якому клейма: $\frac{И.Ч.}{187...}$; $\boxed{84}$; $\boxed{орел}$ h=
- № 12133 – Вот срібний. Нога права в коліні дуже зігнута. Обріз у таза. Клейма: $\boxed{84}$; $\frac{П.М.}{18...}$; $\boxed{орел}$ h= // С. 804
- № 12134 – Вот срібно позлощений. Нога права під прямим кутом зігнута. Зріз прямий з уступцем. Вушко просечене кільчатко. Гравіровано наколінну постать жінки.
- № 12135-А і -Б – Воти срібно металеві. Ноги права та ліва до коліна. Вгорі продовгастих виріз для підвішування. h=
- № 12136 – Вот срібно-металевий. Рука ліва¹. Моделіровка стилізована. Дірочка. Двж=
- № 12137 – Вот срібно-металевий. Рука ліва. Трактовка примітивно-реал. Вушко на згібові Джж=
- <№ 12138 – № 12139>
- № 12140 – Вот срібний. Рука права. Дірочка на зрізі. Монограм: “АК” “1848”. Клеймо $\boxed{12}$ Двжж=
- № 12141 – Вот срібний. Рука права, на згібові зверху потовщення. Зріз виїмкою. Дірочка. Трактовка примітивно-реал. Клеймо: $\boxed{12}$ Джж=
- № 12142 – Вот срібний. Рука ліва². Зріз біля ліктя. Трактовка реалістична. На зрізі вушко. Клейма: $\boxed{84}$ ©... Двжж=
- № 12143 – Вот срібно-металевий. Пальці лівої руки. Зріз манькетом³. Трактовка реалістично-примітивна. Двжж=
- <№ 12144>
- № 12145 – Вот срібно-металевий. Пальці правої руки з манькетом, на якому гравірованою напис: “W tobie Panie... wieki”⁴. Rv.: “13 Marca 1859.” Кільчатко на вушці. Двжж= // С. 805
- <№ 12146 – № 12148>
- № 12149 – “Вот срібний. Пальці лівої руки. Зрізано рівно з частиною манькета, на якому клейма: $\boxed{12}$; $\boxed{806}$ Двжж=
- № 12150 – Вот срібний. Пальці правої руки. Манькет по ширині руки, на якому клейма: $\boxed{12}$; “квітки”; по меж ними дірочка. Нігті різко відділено на руці. Двжж=
- <№ 12151 – № 12152>
- № 12153 – Вот срібно-металевий. Пальці лівої руки. Великий палець профіль, ніготь гостро видається. Rv. чорнилами напис: “1891 г.” Двжж=
- <№ 12154 – № 12156>

¹ Виправлено, було “права”.

² Виправлено, було “права”.

³ Манжет (розм.). Див.: Березовська Г. Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках. Умань, 2010. С. 151

⁴ В тобі, Господи... віки (пол.).

- № 12157 – Вот срібно-метальовий. Чотирикутна з бережком дощинка; на ній виображено наколіну постать жінки, перед нею “боже око”. На берегу вгорі – дві дірочки. h=
<№ 12158 // С. 806 – № 12160>
- № 12161 – Вот срібно-метальовий. Чотирикутна з берігом дощинка; на ній на одному коліні постать жінки; поруч неї “W”, “H”. Rv.: “A.A.Chilinsky.” h=
<№ 12162 – № 12167> // С. 807
- № 12168 – Вот срібно-метальовий. Чотирьохкутна з берігом дощинка; на ній виображено на колінах постать ксьондза; лів. неї “боже око” h=
- № 12169 – Вот срібний. Чотирьохкутна з берігом дощинка; на ній гравіров. наколінна постать жінки, “боже око”. Внизу “1853 г” Клейма: [12]; [11]? h=
- № 12170 – Вот срібний. Чотирьохкутна з берігом дощинка; награвіровано постать жіночу примітивно. Над нею напис: “Wielbij Duszo moia Pana”¹. Клейма [12] h=
- № 12171 – Вот срібний. Чотирьохкутна з мережаним берігом дощинка. Виображено молитовну жіночу постать, “боже око”. Внизу напис: “Анна” Rv. чорнил. “1872”. Клейма: $\frac{И.Ч}{1872}$ [84] [орел] h=
- № 12172 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутна з мережаним берігом дощинка. Виображено стоячу постать жінки, “боже око” h=
- № 12173 – Срібно-металевий Вот. Чотирьохкутна з бахромчатим берігом дощинка. Виображено наколінну постать жінки, “боже око”. Під нею “АН”. h=
- № 12174 – Вот срібний. Чотирьохкутна з бахромчатим берігом дощинка. Виображено одно про[ти] одної – дві постаті: чоловіка в мундірі і жінку. Клеймо: [12]. h=
- № 12175 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутна з бахромчастим берігом дощинка. Виображено постать жіночу, “боже око”. Внизу напис: “Roku 1848 Marca 11 od Juzefy Woznickiego”.
- № 12176 – Вот срібно-метальовий. Чотирьохкутна з бахромчатим берігом дощинка. Виображено постать жінки, “боже око”, поруч нього “O.T.L.” h=
- № 12177 – Вот срібний. Чотирьохкутна з бахромчатим берігом дощинка; награвіровано наколінну постать жінки, “боже око”. Клейма в кутках: [12]. h= // С. 808
- № 12178 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутна з бахромчатим берігом дощинка; награвіровано дві постаті одна проти одної чоловіка й жінки; над ними “боже око”. Під – напис: “Ana” “Mikolay” h=
- № 12179 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутна з бахромчатим берігом дощинка; На гравіровано an face наколінну постать жінки, руки в неї на грудях h=
- № 12180 – Вот срібно-метальовий. Чотирьохкутна з бахромчатим берігом дощинка; награвірована an face на колінах жіноча постать; руки в неї навхрест на грудях. h=
- <№ 12181 – № 12182>
- № 12183 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутний з бахромчатим берігом і награвіровані дві постаті: одна проти одної, над ними “боже око”. h= ... // С. 815
- № 12199 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутний з берігом, гравіровано дві жіночих постаті, одна з них більша; “боже око” і напис “Witolis” “Wilhelm” “1839” “Tuli” (?) h=
- № 12200 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутний, рельєфний. Гравіровано дві чоловічих на колінах постаті, “боже око”. Вгорі дірочка зіпсута. h= ...
- № 12202 – Вот срібний. Чотирьохкутна дощинка з орнаментованим вушком зверху. Гравіровано постать москаля з вінтовкою, навколо неї рамка. Фон виглажено, середина малюнка – матова. Клейма: [N]; ©; [84 орел] h=2
- № 12203 – Вот срібний. Чотирьохкутний з беріжком. Гравіровано постать чоловічу в терновому вінку зо зв’язаними руками. Клейма: $\frac{И.Ч}{185}$ [84] [орел] h=
- № 12204 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутний з беріжком. Гравіровано стоячу постать чоловіка в мундірі, ліва рука в кешені. h=
- № 12205 – Вот срібний. Чотирьохкутний з берігом. Гравіровано чоловічу на колінах постать; вгорі праворуч неї в орнаментованих хмарах богоматір. Клейма: $\frac{...}{18.2}$; [84]; [орел] h=
- № 12206 – Вот срібний. Чотирьохкутний з берігом. Гравіровано дві жіночих постаті навколішках, над ними в хмарах богоматір. Клеймо: [12] h=
- № 12207 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутний з берігом, на йому гравіровані чотири постаті, з них одна більша й на колішках // С. 816 В лівому куті “боже око”, h=
- № 12208 – Вот срібно-металевий. Чотирьохкутний з берігом бохромчастим. Награвірована примітивною трактовкою. Постать an face; руки в неї крендельками. h=

¹ Хвалить душа моя Господа (пол.).

² Вірогідно, сенс цього вкладу в молитві за життя і здоров’я чоловіка, котрого забрали до війська.

- № 12209 – Вот срібний. Чотириохкутний, з широким берігом по краю бахромчастим, пластинка, на ній чекана постать в мундірі з треуголкою під правою рукою, зліва шпага. Вгорі праворуч – “Боже око”. Клеймо: $\boxed{12}$ h=
- № 12210 – Вот срібно-металевий. Чотириохкутний з берігом бахромчастим. Чекана постать, руки в неї молитовно на грудях складено, ноги ліворуч; голова і тулуп an face. Ліворуч гравіроване “боже око”. Клеймо: $\boxed{12}$ h=
- № 12211 – Вот срібно-металевий. Чотириохкутний, бахромчастий беріг. Гравіровано an face жіноче погруддя з намістом; декольте case; причоска з пробормом, пейсачки h=
- № 12212 – Вот срібний. Чотириохкутна з бахромчастим берігом дощинки, на ній гравірована постать жінки an face, руки молитовно, одіж клітчаста; обабіч квіточки; вгорі ліворуч “боже око” “12” h=
- <№ 12213>
- № 12214 – Вот срібний. Чотириохкутний з беріжком. Чекана жіноча на колішках постать під горбочком. Навколо голови проміння. Ліворуч вгорі в хмарах “боже око”. Клейма: $\boxed{12}$ $\boxed{ГЛ}$ H=
- № 12215 – Вот срібно-металевий чотириохкутний. Край загнуто. Чекана рямка, постать жінка на колішках та “боже око”. Суцільне вушко. h=
- № 12216 – Вот срібний, чотириохкутний з берігом. По кутках і краях – до середини чекані кві- // **С. 817** ти шости-пелюсткові та широкі листки. В центрі постать на колішках профіль – гравірована. Клеймо $\boxed{12}$. Тавро: С h= Rv. напис: “W Potocki”
- № 12217 – Вот срібно-металевий, чотириохкутний, край бохромчастий. Гравіровано серед хмар постать святого з Христом на руках, внизу: жіноча, хлопчика і чоловіча постаті поясні. Навколо горошкова рямка h=
- № 12218 – Вот металевий. Мідна чотириохкутна з бахромчастим берігом дощинка. Гравіровано Богоматір, внизу – молитовну чоловічу постать, біля неї шайка¹. h=
- № 12219 – Вот срібний, чотириохкутний з бохромчастим берігом. Зпеленана дитина награвірована. $\boxed{12}$ h=
- № 12220 – Вот срібний, чотириохкутний з бохромчастим берігом. Чекана зпеленана дитина. Кутки гравіровано жмутком промінів. Клейма: $\boxed{12}$ (іл. 4.15) h=
- № 12221 – Вот срібний, чотириохкутний з бантоподібною верхушкою. Штампована рямка та зпеленана дитина в чепчикові. Клеймо (іл. 4.16) h=
- № 12222 – Вот срібно-металевий, чотириохкутний з беріжком. В центрі горельєфна дитяча голівка в комірчикові гафриванім. h=
- № 12223 – Вот срібний, чотириохкутний з берігом. Чеканом виконано примітивно пару очей. Внизу клеймо: $\boxed{12}$ h=
- № 12224 – Вот срібний, чотириохкутний з берігом. Гравіровано пару очей примітивно. Внизу двічі клеймо: $\boxed{12}$ h=
- № 12225 – Вот срібний, чотириохкутний з берігом. Гравіровано пару очей правих. Збоку клеймо: $\boxed{12}$ h=
- № 12226 – Вот срібний, чотириохкутний з берігом. Пара очей. Монограм “УГ” Клеймо $\boxed{12}$ h= // **С. 818**
- <№ 12227 – № 12234>
- № 12235 – Вот срібний, чотириохкутний, штампована рямка і пара очей. Клейма: (іл. 4.17) $\boxed{84}$ $\frac{-M}{1845}$ h=
- № 12236 – Вот срібно-металевий з позолотою. Чотириохкутний, по кутках шости пелюсткова квітка, рямка горошкова. Середина – пара очей. Внизу напис: “M.L. Anna 1877”⁰⁰
- № 12237 – Вот срібний чотириохкутний з кінцями завкругленими. Беріжок. Центрі – “боже око”. Клеймо: $\boxed{12}$ h=
- № 12238 – Вот срібно-металевий з позолотою. Чотириохкутний, по кутках по шости пелюстковій і чотириохпелюстковій квітці. На рямці – “горошок”. Центрі в проміні, серед хмар, “боже око”. Напис внизу: “I L Anna 1877”^{00,2} ... // **С. 825**
- № 12282 – Вот срібно-металевий, чотириохкутний з бахромчастим берегом. Чеканої роботи виображення Богоматері. На звороті клеймо $\boxed{12}$? h=
- № 12283 – Вот срібно-металевий, чотириохкутний з бахромчастим берегом. Виображено дві постаті чеканом, під ними гравіровано: 1837. h=
- № 12284 – Вот срібний, чотириохкутний з бахромчатими краями. Чеканої роботи три стоячих постаті, біля голів кожної з них – літери: “A-C”, “R-C”, “I-C”. Вгорі напис: “Ten wotum waze 5 Lutow. Pruba 14. 1850 r.”³ h=

¹ Тут, очевидно, в значенні “діжка” або “човен”.

² У графі “Уваги” запис синіми чорнилами від 15.06.1928 з підписом П. Курінного: “№ 12202-12238 для Відділу Метала і Каміння одержав”

³ Переклад з польськ.: “Цей вот важить 5 лотів. Проба 14. 1850 р.”

- № 12285 – Вот срібний, чотириохкутний з бахромчатими берегами. Гравірована права нога, в коліні зігнута. Клейма: (іл. 4.18) h=
- № 12286 – Вот срібний, чотириохкутний з берегом. Гравіровано монограм (іл. 4.19) і літери: “МС”. Клеймо: Вушко. h=
- № 12287 – Вот срібний, чотириохкутний по краях кант. Чекан. роботи зуби (7 шт) з десною. Навколо рамка орнаментована побігуном. Клеймо h=
- № 12288 – Вот срібний, чотириохкутний з бахромчатим берегом. Гравіровано ліве вухо. Rv. напис з датою 1861 р. Клеймо h=
- № 12289 – Вот срібний, чотириохкутний з берегом. Чекан. роботи груди жіноча. Клеймо: h=
- № 12290 – Вот срібно-металевий, чотириохкутний з бахромчатим берегом. Гравіровано “боже око” h без ушка=
- <№ 12291 – № 12292>
- № 12293 – Тонкі пластінки зі штапованими виображенням пари очей. Навколо рямка. Клейма: айло h= // **С 826**
- <№ 12294 – № 12301>
- № 12302 – Вот срібно-металевий. Чотириохкутна, зі зрізаними кутиками пластинка. Края бахромчасті, виображена чеканом постать святого. Напис: “О здорові болящого отрока Сергія” h=... // **С. 828**
- № 12318 – Вот срібний, чотириохкутний з берегом. Чеканою технікою виображенню ліву руку та окремо жіночу грудь. На звороті клеймо h=
- № 12319 – Вот срібний, чотириохкутна з берігом помережаним бляшка. На ній награвіровані два палких серця, над ними “боже око” в промінях. Клеймо h=
- № 12320 – Вот срібний; овальної форми з бахромчатим берегом бляшка; на ній награвіровано царчі соболі з короною, в центрі прорізна монограма: (іл. 4.20); клейми h=
- № 12321 – Вот срібний; овальної форми з мережаним краєм. На йому жіноча постать в широкій юбці, в коротенькому сачку, тримає в руках букет квіток; виконана чеканною технікою. Гравір: “MP 1854”. Клейма: h=
- № 12322 – Вот срібний, чотириохкутний з горошковатою рямкою. Чеканою технікою виображено голову з причоскою – пробор. Клейма:¹ h= // **С. 829**
- № 12323 – Вот срібно-металевий. Бляшана платівка з бережком, посередині прироблено чеканої роботи сердечко. h=
- № 12324 – Вот срібний; чотириохкутний з берегом бахромчатим. Чеканої техніки виображення складених рук. Клеймо h=
- № 12325 – Вот срібно-металевий, чотириохкутний з бахромчастим берегом. Чекан. технікою вироблено два серця. h=
- № 12326 – Вот срібний квадратний з горошковатим обрамленням. Чекан. технікою виображено серце, на йому вигравіровано напис: “О здорові Єлизаветы”. Клейма: h=
- № 12327 – Вот срібно-металевий, чотириохкутна бляшка з вушком, на ній чек. технік. вироблена нога. h=
- № 12328 – Вот овальної форми срібно-металевий з бахромчатим краєм. Награвіроване око. h=
- № 12329 – Вот форми яйця, срібно-металевий, опуклий з берегом. Награвірована голова і напис “Mariana” h=
- № 12330 – Вот овальної форми з вушком, срібно-металевий. Награвірована жіноча постать (непропорційна) в короні з хрестом в руці. h=
- <№ 12331>
- № 12332 – Вот трьохкутної форми, срібно-металевий з берегом. Награвіроване “боже око”² h=
- № 12333 – Вот срібний у формі пари очей, на переніссі Клейма: (іл. 4.21)? h=
- № 12334 – Вот срібний з чеканим виображенням постаті голої людини, навколо неї бережок, вгорі вушко. Клеймо: h=
- № 12335 – Вот у формі підково подібної бляшки білого металю. Чекан. техніки виображення голови людини. h= ... // **С. 835**
- № 12430 – Вот срібно-металевий, чотириохкутна з кантіком пластінка, на ній позолочена корона, спина, рука та нога – накладні. h пластінки =
- № 12431 – Вот срібнометальовий; чотириохкутна з кантіком пластінка, на ній накладка – б'юст жінки з (корал) намистом на шиї. h пластінки =
- № 12432 – Вот срібно-металевий. Два малень- // **С. 836** ких сердечка, кінчиками в протилежні боки. Вушко їх зєднує форма (іл. 4.22). Ширина =

¹ Які клейма не вказано.

² Іншим почерком дописано: “клейм немає”.

- № 12433 – Вот срібно-металевий. Груді чоловічі, чекан. роботи. На місці шиї вушко. h=
- № 12434 – Вот срібний. Рука ліва, чекан. роботи. Біля вушка клейма: \odot (іл. 4.23) $\boxed{84}$ орел h=
- № 12435 – Вот срібно металевий з позолотою. Дві ніжки, профіль на ліво. На з'єднанні вушко. h=
- № 12436 – Вот срібний штампований. Запеленена дитина в “конвертіку”, руки вільно поверх; вгорі вушко. Вдолині клейма: O?; (іл. 4.23); $\boxed{орел}$. $\boxed{84}$. h=
- № 12437 – Вот срібний; серце з мережаним: $\wedge\wedge\wedge$ бережком. Клеймо: $\boxed{12}$. h=
- № 12438 – Вот червоної міді, чотирьохкутна з бахромчатими краями; чеканом виображена наколіни постать жінки в чепчику, руки молитовно; юбка орнаментована; черевички на високих каблуках. Вгорі три дірочки.
- № 12439 – Вот срібний, профіль ноги, поворот на ліво. Чекан. роботи. Клеймо $\boxed{12}$ h=
- № 12440 – Вот срібно-металевий. Сніп у формі жолобковатої бляшки, колоски на ній гравіровано. h=
- № 12441 – Вот срібний. Живіт? Чекан. роботи. Вгорі вушко з кільчатком. Клейма $\boxed{ч}$ $\boxed{84}$ h=
- № 12442-А і -Б – Вот срібно-металевий: торс людини без рук та голови з двох частин. -А-: тулуб двобічний: Ав. гравіровані жіночі груди, ребра й напис “отъ болящей Маріи”. Rv. лопатки, ребра, вгорі вушка, внизу крочечок на якій привішується -Б-: ноги зігнуті, пальцями в протилежні боки. h – А=; h – Б:=
- № 12443 – Вот срібно-металевий. Спина чекан. роботи. Вгорі дірочка. h=
- № 12444 – Вот срібно-металевий. Гола постать людини з непропорційно великою головою: чекан. роботи; ноги вкупі, опуклі поруч одна одній груді. h=
- № 12445 – Вот срібно-металевий. Груді чоловічі, чекан. роботи, виразні ребра. Вгорі вушко. h= // С. 837
- № 12446 – Вот срібно-металевий: постать жінки, руки молитовно, підперезана довга одіж. Лице зкалічене – вуса...? h=
- № 12447 – Вот срібно-металевий: корінний зуб масивний: вушко з кільчатком (брелоко подібний) h=
- № 12448 – Вот білого метала чекан. роботи з гравіровкою виображення воші? з чотирма парами ніжок, вусики. h=
- № 12449 – Срібно металева з роззолоченнями накладка у формі скіпетра, з ікони. На ній вправлено десять ізумрудов. h=
- № 12450 – Металева посріблена накладка: в ракушчатим обрамленні жіночий б'юст; вгорі одноголовий орел, внизу проріз – для ключа? h=¹.

Лл. 4. Замальовки клейм, монограм та інших деталей вотивів з інвентарної книги КПЛ-А-НДФ-135

¹ До “Увар” 05.01.28 внесено синіми чорнилами інформацію з підписом П. Курінного: “№№ 12430-12450 для Відділа Метала і Каменю одержав”.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітгарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021